

Научная статья

УДК 811.161.1'28

DOI: 10.5281/zenodo.20475191

Д. С. Байдала, И. Ю. Шишлова © 2026

¹⁻²*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный университет»*

¹*ORCID 0009-0006-8035-5806*

²*ORCID 0000-0001-8372-5530*

ЛЕКСИКА ДИАЛЕКТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РЕГИОЛЕКТЕ Г. ОМСКА

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается лексика диалектного происхождения, которая активно функционирует в современном региолекте Омска — крупного сибирского города, в речи жителей которого исторически смешивались диалектные черты разных исходных территорий (в условиях позднего заселения и активных миграционных процессов). Цель исследования — выявить характер семантических изменений, которым подвергаются диалектные единицы при переходе в современную региональную городскую речь. Материалом послужили пользовательские комментарии в омских интернет-сообществах социальной сети «ВКонтакте». В ходе семантико-этимологического анализа лексем «каралька», «хахаряшки», «кильдым», «рям», «льва», «бекарас», установлено, что процесс перехода диалектной лексики в региолект может сопровождаться расширением, сужением или сдвигом исходного значения, а также грамматическими изменениями, которые не всегда фиксируются словарями. Показана продуктивность привлечения интернет-коммуникации для изучения актуального состояния региональной лексики.

Ключевые слова: лингворегионалистика, региолект, диалект, регионализм, диалектизм, этимология, семантика.

Для цитирования: Байдала, Д. С. Лексика диалектного происхождения в региолекте г. Омска / Д. С. Байдала, И. Ю. Шишлова // Новые горизонты русистики. — 2026. — № 1. — С. 3–14. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.20475191>.

Введение. В настоящее время в лингвистике активно изучается региональная специфика речи городских жителей, и большое внимание к данному роду исследований вполне обосновано, поскольку «русский язык как язык общения относительно однородного коллектива, проживающего на огромной территории, подвержен территориальной и социальной дифференциации» [9, с. 3917]. Однако современная территориальная дифференциация речи не может быть ограничена рассмотрением исключительно диалектов русского языка: напротив, по замечанию Ф. П. Филина, сделанному еще в 1966 году, «сфера употребления территориальных диалектов чрезвычайно сузилась», тогда как распространение литературного языка, подвергнувшегося значительной демократизации, стало всеобщим» [19, с. 37–38]. Кроме того, территориальная специфика речи города обнаруживается и в регионах позднего заселения, где русский язык не был «исконным», из-за чего само применение такого понятия, как «диалект», непосредственно в настоящее время оказывается невозможным [17, с. 7].

Наблюдение же за актуальным состоянием городской речи доказывает наличие некоторой связи региолекта как с диалектом, так и с литературным языком: А. С. Герд

подчеркивал, что городская речь, с одной стороны, значительно отличается от диалекта, поскольку она утратила многие его архаические черты; с другой же стороны, с диалектом ее сближает большое количество «ареально варьирующихся черт, не совпадающих полностью с городским просторечием» [3, с. 22]. Таким образом, возникает необходимость во введении в отечественную лингвистику понятия *региолект*, объем которого по-прежнему не определен окончательно.

Впервые термин «региолект» в рамках лингвистических исследований был использован В. И. Трубинским в 1991 г. [14, с. 837], но необходимо признать, что и до этого времени учеными предпринимались попытки охарактеризовать состояние современной географически специфичной речи. Так, в 70-е годы XX в. активно использовался термин «полудиалект», под которым, по определению Т. С. Коготковой, понимался «сплав сосуществующих языковых элементов диалекта и литературного языка» [6, с. 6]. Однако не все диалектологи приняли рассматриваемое понятие: необходимо было «прояснить, с какого момента можно говорить о переходе диалекта в полудиалект и какие структурные категории его характеризуют» [10, с. 23]. Вместе с тем для обозначения данного явления лингвистами употреблялись (и порой употребляются до сих пор) такие термины, как «диалект», «региональный язык», «язык региона», «городское койне» [18, с. 11]. Начиная же с 90-х годов, после того как А. С. Герд ввел понятие «региолект» В. И. Трубинского в отечественное языкознание и дал ему определение, исследователи стали широко употреблять именно этот термин [8, с. 26], вследствие чего он стал постепенно вытеснять другие «синонимичные» терминологические наименования [18, с. 13]. Тем не менее, несмотря на частотность употребления термина «региолект» в современном научном дискурсе, понятие по-прежнему определяется учёными неодинаково.

Например, в «Словаре лингвистических терминов» Т. В. Жеребило *региолект* определяется вслед за А. С. Гердом как «речь жителей средних и малых городов, в которой ощущается влияние местных говоров и просторечия». При этом носителями региолекта являются «местная городская интеллигенция, служащие административных учреждений» [23, с. 300]. Приводимое определение уже не раз становилось предметом дискуссий. Во-первых, сомнения вызывает уточнение о «средних и малых городах», которое не подтверждается практикой: так, в настоящее время исследованием региональной специфики речи занимаются в г. Белгороде (С. А. Кошарная), г. Перми (Е. В. Ерофеева) и др. (хотя работы исследователей, конечно, не ограничиваются изучением речи жителей конкретного города). Во-вторых, многие лингвисты придерживаются мнения, что региолектные черты заметны в речи всех жителей региона, хотя и в разной степени: так, если С. А. Кошарная утверждает, что региолект используется всеми жителями региона без возрастных, социальных и других ограничений [7, с. 19], то, например, В. И. Теркулов, анализируя донецкий региолект, отмечает: минимальное количество региолектных черт речи обнаруживается «у тех, кто владеет литературным языком, а максимальное — именно у тех, кто пользуется просторечием» [18, с. 15]. Под региолектом В. И. Теркулов понимает «не какую-то разновидность речи, не какой-то отдельный идиом, имеющий своих носителей, а определённую регионально маркированную организацию всего языкового пространства региона» [17, с. 10].

Не отрицая возможности применения такого подхода к изучению современной речи региона, в данном исследовании мы будем определять региолект значительно уже, как «совокупность ареально ограниченных языковых элементов, бытующих в пределах одной области, одного региона» [5, с. 65], поскольку предметом нашего наблюдения стала не целая языковая система региона, а лишь отдельные специфические единицы с ограниченной территорией употребления — т. е. так называемые *регионализмы*. Также отметим, что мы разделяем позицию исследователей, которые считают, что ареальная ограниченность регионализмов не означает ареальную замкнутость языкового элемента [5, с. 65; 16, с. 11], вследствие чего возможность использования тех или иных языковых элементов на других территориях нами не отрицается.

Региональные особенности речи привлекают внимание не только лингвистов, но и самих говорящих: так, по утверждению некоторых исследователей, в интернет-обсуждениях «региональные речевые маркеры становятся средством самоидентификации пользователей, способом демонстрации принадлежности к определённому территориальному сообществу, а также инструментом конструирования образов „свой“ — „чужой“ в рамках сетевого дискурса» [12, с. 265]. С одной стороны, это действительно так: все чаще в Сети создаются любительские словари разных регионов, пользователи активно участвуют в обсуждении «своих» слов (впрочем, нередко предметом обсуждений становятся не регионально специфические слова, а просторечные, известные повсеместно, что необходимо учитывать специалисту, решившему обратиться к данному источнику). С другой же стороны, как нам кажется, подобное определение места локальных слов в интернет-дискурсе несколько сужено: в региональных обсуждениях пользователи, как правило, употребляют единицы не с целью демонстрации принадлежности к тому или иному сообществу, а вполне естественно, возможно, даже не осознавая, что используемая ими единица является регионально маркированной. Средством региональной идентификации в данном случае выступает, на наш взгляд, само обсуждение: пользователь не ожидает увидеть комментатора из другого города, например, в локальном новостном сообществе.

Тем не менее само замечание о возможности привлечения интернет-дискурса при изучении региональной единицы оказывается крайне важным. Как справедливо отмечают И. А. Букринская и О. Е. Кармакова, при анализе регионального слова, его специфики для лингвиста интересен любой источник, в том числе интернет-обсуждения, любительские словари разного типа и т. д., поскольку «они показывают метаязыковую деятельность носителя языка, его представление о территориальной маркированности слова и его самобытности» [11, с. 75]. И действительно, особенно активно жители разных регионов собирают именно лексику и фразеологию, поскольку региональные особенности речи говорящие, как правило, отчетливее распознают именно на лексическом (и фразеологическом) уровне. Вместе с тем уровень лексики оказывается достаточно сложен для лингвистического описания. Так, например, в речи городских жителей (в том числе и территорий позднего заселения) можно обнаружить ряд слов, диалектных по происхождению, однако при обращении к словарям диалектизмов и при сопоставлении семантики зафиксированной диалектной единицы с семантикой ее городского «аналога» наблюдаются несовпадения в значении. Кроме того, возможны и такие случаи, когда диалектной лексикографией зафиксированы лишь (предположительно) родственные слова, тогда как сама лексема, замеченная в речи горожанина в определенной форме, не описана. В связи с этим видится актуальным изучение отдельных региональных лексем, сопоставление их словарного или диалектного значения с тем, как единицы употребляются в реальной речи жителей региона, в том числе и в интернет-коммуникации.

В данном исследовании под диалектной единицей понимается любое слово, зафиксированное в том или ином диалектном словаре (в частности — в «Словаре русских народных говоров» или в «Русском диалектном этимологическом словаре» С. А. Мызникова). Следовательно, специфика диффузных региолектов как территорий, возникших путем «интерференции диалектов, региолектов, языков мигрантов» [16, с. 9], нами не учитывается.

Таким образом, **целью** работы стало определить, как трансформируется значение диалектной по происхождению единицы в составе современного региолекта. **Объектом исследования** являются диалектные по происхождению регионализмы, встречающиеся в речи жителей Омска — многонационального города, крупного промышленного, культурного и научного центра Сибири. **Предмет исследования** — семантические, структурные и функциональные особенности перечисленных лексем. **Выполняемые задачи:** 1) установить «исходные» значения отобранных лексем на основе диалектных словарей; 2) зафиксировать актуальные значения и контексты употребления данных единиц в современной речи жителей Омска; 3) выявить семантические сдвиги в значениях

исследуемых лексем при переходе из диалекта в региолект; 4) определить особенности функционирования указанных единиц в речи.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования являются диалектные по происхождению единицы в составе омского региолекта: «каралька», «хахаряшки», «кильдым», «рям», «лыва», «бекарас». Выборка лексем осуществлялась по следующим критериям: фиксация в региональном словаре («Словарь современного русского города» под редакцией Б. И. Осипова), установленное диалектное происхождение, частотность употребления (не менее 10 вхождений при поиске по комментариям в региональных интернет-сообществах (список приводится далее); наличие единицы в формулировках пользовательских запросов, совершаемых с территории Омской области (по данным сервиса «Яндекс.Вордстат»). Семантические регионализмы (например, *латка* в значении ‘небольшой участок земли’, *сочень* в значении ‘очень тонко раскатанный кусок теста’ и др. [2]) не рассматривались, т. к. определение частотности их употребления с помощью сервиса «Яндекс.Вордстат» затруднено и требует иного подхода.

Семантический анализ лексем в их современном состоянии был выполнен на основании пользовательских комментариев в региональных интернет-сообществах социальной сети «ВКонтакте» («Инцидент Омск», «Омск ВК | Жизнь города — Новости — ЧП — ДТП», «ЧП Омск», «Омск Live» и под.) с частичным привлечением других материалов (их источник будет указываться отдельно). Полученные данные сопоставлялись с толкованиями, представленными как в диалектных словарях, так и в региональных («Словарь современного русского города» под редакцией Б. И. Осипова), а также в словаре «Слова Сибири и Дальнего Востока» (составленном, по всей видимости, не учеными-лингвистами и предназначенном для широкого круга пользователей) на платформе «I'm Siberian».

В исследовании используются методы семантического, этимологического и контекстного анализа.

Основная часть. Лексема *каралька* (вариант написания — *коралька*), согласно «Словарю современного русского города», в омской речи обозначает крендель: *Каралек настряпала, Я каральку возьму, мам?* [32, с. 185]. В близких значениях лексема фиксируется в «Словаре русских народных говоров»: ‘крендель, большой калач или бублик, баранка, обычно с украшениями из теста’, ‘сушки домашней выпечки’, ‘маленький крендель’ [29, с. 72], при этом территория распространения данной единицы оказывается крайне обширной: согласно пометам словаря, единица фиксируется в Красноярской, Иркутской, Томской, Тюменской, Новосибирской, Курганской, Свердловской, Оренбургской и других областях. В последнем из перечисленных значений лексема зафиксирована также на территории Прионежского района Республики Карелия. Однако общую гиперсему для каждого из значений можно определить как ‘хлебобулочное изделие’ или ‘выпечка’.

В то же время в современном омском региолекте, на наш взгляд, происходит некоторое расширение семантики слова «каралька»: сейчас единица обозначает не только выпечку («*А вечером попозже снеговиков полепить да в снежки поигратся, потом горячий чай с каральками — и спать*»), но и нечто изогнутое в форме кренделя («*Купила крупную сельдь из ведра. Начала разделявать, а там... Там каральки, плотно скрученные, из длинного глиста...*»; «*Собираем волосы в высокий хвост и закручиваем в каральку*»; «*Есть каралька колбасы, проверенный рецепт теста и формы для маффинов, а значит будет и вкуснейшая горячая закуска*»; см. также названия полукопченой колбасы производителя «Омский бекон»: «*Каралька с грудинкой*», «*Каралька из печи*»).

Подобный семантический сдвиг фиксирует и платформа «I'm Siberian». Ценным оказывается приводимое на сайте толкование: ‘что-то закрученное — например колбаса каралькой’ — *У дворняги хвост каралькой!* [27] — как видим, составители избегают прямого отождествления лексемы «каралька» с кренделем или баранкой, хотя и конкретного указания на территорию употребления слова в данном значении не приводят.

Под влиянием единицы «каралька» трансформируется в омском региолекте и устойчивое выражение «баранки гну» (ироническая «реплика в ответ на вопрос „ну?“» [22, с. 27]): образуется его региональный вариант — *«карáльки гну»*: *«Красавчики! Вижу реакцию админов этой группы... „Ну, ну“ — каральки гну. Пора принять тот факт, что есть другое, альтернативное мнение»*; *«„Ну?“ — не придумав ничего умнее, спросил я. — „Каральки гну! Сижу тут, как дура, с самого утра — хоть бы один подошел!“»*

В настоящее время, согласно статистике исследования И. В. Матвеевой, лексема «каралька» фиксируется также в Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском крае [9, с. 3920], однако семантика слова на каждой из перечисленных территорий, к сожалению, не приводится.

Этимология же единицы затемнена. Интересные сведения дает топонимика некоторых регионов. Так, ранее река Корыльки, протекающая на территории Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа, называлась *Каралька*. В книге «Топонимика Западной Сибири» И. А. Воробьевой определено, что название данного водного объекта — селькупское [1, с. 97]. А. П. Дульзон в статье «Дорусское население Западной Сибири» уточняет, что название «Каралька» является адаптацией на русский язык селькупского названия и компонент *-ка* в нем можно считать измененным элементом *-кы*, использовавшимся селькупками для обозначения реки в целом (ср. *Катылька, Корылька, Корбылька* и др.) [4, с. 363]. Кроме того, на территории Томской области расположено и озеро Каралька, которое не похоже на озеро в типичном представлении, т. к. имеет извилистую форму с тремя ответвлениями.

То, что лексема «каралька» этимологически происходит из сочетания двух слов, доказывает, например, и существование реки *Коральяха* в Ямало-Ненецком автономном округе. В данном случае название оказывается ненецким по происхождению, на что указывает финалия *-яха*, типичная для ненецкого наименования рек [4, с. 363].

Если принять версию о происхождении единицы «каралька» через сложение двух слов, данную лексему можно, вероятно, считать родственной и диалектной единице *каракло* в значении 'изгиб реки': *А кривая речька, фсяким зигзагам, туде каракло, и сюда каракло, такие раздвоины*. Ср. эстонское *kaar: jõgi teeb kaare* — река образует дугу [24, с. 250].

Таким образом, при этимологическом анализе единицы удастся проследить ее связь с языками уральской семьи. Вместе с тем наблюдение за актуальными контекстами доказывает, что в настоящее время в омском региолекте единица не связывается с наименованием именно водных объектов.

Схожее расширение семантики, как в случае лексемы «каралька», наблюдается и при рассмотрении единицы *хахаряшки* (варианты написания — *хахряшки, хохряшки, хахоряшки, хохаряшки, хохоряшки*). По данным «Словаря современного русского города», слово обозначает 'домашний скарб, вещи': *Хахаряшек у нее целый шкаф! Подбери свои хахаряшки! А квартира вся хахаряшками заставлена!* [32, с. 525]. Однако актуальные контексты подобное толкование не подтверждают. В настоящее время единицей «хахаряшки» омичи обозначают мелкий мусор, что-то ненужное или лишнее и имеющее, как правило, округлую форму: *«Ну ты че, зато какое бахатство — струйная печать на портянке из винила. Главное — чтоб фон фиолетово-розовый и хахаряшек побольше натыкали»*; *«Вот купленная сегодня сметана, чуть гуще воды и с хахаряшками»*. Частотными оказываются и контексты, в которых «хахаряшками» называют помехи на дороге, препятствующие движению: *«Молодец мужик, хоть снег чистит и хахаряшки на дорогах»*; *«Нет там дороги: 4 км от Саргатского асфальт, а потом латки, ямы, хохоряшки»*.

В то же время единица встречается как обозначение продукта питания. Например, нами зафиксированы следующие контексты: *«К чаю быстро хахаряшек наделаю»*, *«Целая гора хахаряшек со стакана кефира»*, *«Крохотные пончики к чаю, с забавным названием „хахряшки“, сделанные на кефире, умиляют и приводят в восторг»* и под. В данных

контекстах лексема обозначает небольшое хлебобулочное изделие, приготавливаемое, как правило, на кефире.

Возможны также и некоторые окказиональные преобразования семантики при использовании данного слова. Так, в нескольких омских интернет-обсуждениях находим: «Я пришла нормальных мужиков *от хахаряшек* отделять», «Вкусняшек наготовила, пришла мужиков *от хахаряшек* сортировать».

В упомянутом ранее словаре «Слова Сибири и Дальнего Востока» фиксируются также близкие толкования, хотя и значительно сужающие семантику лексемы в целом: ‘мелкие детали в швейном деле; кусочки снега, оставшиеся на одежде’ — *Стряхни хохряшки с пальто!* [27] Говорить об истинности или ложности значений, сформулированных таким образом, не представляется возможным, поскольку территория бытования лексемы в описанном значении составителями не приводится. Однако, как видим, и первое, и второе определение единицы в словаре в целом подходит под общее толкование (‘мелкий мусор’), предложенное нами ранее на основании актуальных контекстов.

В «Словаре современного русского города» указано, что лексема существует лишь в формах мн. ч., однако нами зафиксированы контексты, не подтверждающие это суждение: «*Эта хахаряшка сколько стоит?*», «*Нет, по-моему, от этой хахаряшки-мазды ниче не осталось, гнилушка*», «*Я в Новый год еле удержала свою хахаряшку* (имеется в виду небольшая собака — Д. Б.). *Откуда только силы у них берутся вырваться...*». Следовательно, можно говорить о некотором изменении единицы региолекта и в грамматическом отношении.

Точно установить, как возникла лексема, затруднительно. Однако обратим внимание на то, что существует ряд диалектных слов с элементом *-хахар-*, *-хахор-* и под., которые оказываются семантически близки единице «хахаряшка». Например, в толковом словаре В. Даля находим: *хахорный* — арх. плохой, ветхий, негодный. *Хахорье* ср. собирает. всякий домашний скарб, бутор, шарабара, *хяхря* — во-сиб. чумичка, замарашка, грязнушка, неопрятный оборванец [21, с. 543]. В «Русском диалектном этимологическом словаре» С. А. Мызникова также фиксируется единица *харахур* — ‘тряпки’ (ср. азерб. *хырда-хуруш*, *хырда-мырда* ‘мелочь, тряпки’) [24, с. 844].

Таким образом, подтверждаются не только диалектные корни этого слова, но и изменения в семантике единицы, происходящие уже, по всей видимости, непосредственно в региолекте.

Несколько изменяется семантика при переходе из диалектной речи в региолектную и у лексемы *кильдѳм*. В «Словаре современного русского города» значение единицы определено как ‘чулан, кладовка’: *Принеси из кильдыма стул* [32, с. 195]. Актуальные контексты подтверждают данное толкование: «*У меня одна мысль: я бы там не то что покупать не стала, а даже посуточно снимать. В такой кильдым идти жить — это пѳсец*» (имеется в виду квартира очень маленького размера, похожая на чулан); «*А еще не у нас не знают слова „кильдѳм“.* Объясняешь вечно, что это кладовка»; «— Упомянули слово „кильдѳм“. Я уже подзабыл это слово, так бабушка в мое детство называла кладовку. — Сергей, даже у нас на работе *кильдѳм* есть, так и называем».

В значении ‘кладовка’, согласно монографии «Опыт аспектного анализа регионального материала», единица «кильдѳм» (авторы приводят написание слова с «и») фиксируется и в Белгородской области [13, с. 38]. Можно предположить, что лексема проникла в речь сибиряков вследствие внутренней миграции населения, однако данный вопрос требует дополнительного исследования и обращения к историческим материалам.

Интересно, что в словаре «Слова Сибири и Дальнего Востока» приводится иное толкование единицы: ‘полный беспорядок; сарай для рыбалки, лодочной утвари, а также закуток для вещей’. — *Ты чего здесь кильдым устроил?* [27] На комментарий пользователя от 05.10.2023 о том, что в Томске «кильдѳмом» называют не беспорядок, а «кладовку в подъезде», администрация сообщества «I’m Siberian» в социальной сети «ВКонтакте» отвечает: «*Все верно — кильдымом назывался сарай для лодок (с большим беспорядком*

внутри), затем стала называться и кладовка с таким же беспорядком, и уже потом слово стало нарицательным». Не принимая во внимание некоторые терминологические неточности, обратимся к последовательности метафорического переноса в семантике, приводимой администрацией указанного интернет-сообщества: *сарай* — *кладовка* — *беспорядок*. И хотя последнее определение не подтверждается омским региолектным материалом, на то, что ранее данное слово действительно могло обозначать сарай, указывают предположительно родственные слова *кильдѣм* и *кильдима*.

В «Словаре русских народных говоров» находим, что в диалектном языке слово *кильдѣм* может означать ‘публичный дом’ (в Саратовской, Пензенской и других областях, согласно пометам словаря), ‘избу, в которую собирается молодежь на посиделки’ (Вятская губерния, ныне часть территории Кировской области и большая часть Республики Удмуртия), ‘небольшой домишко’ (уральское) [29, с. 210]. Лексема же *кильдима*, согласно тому же словарю, обозначает ‘хижину, избенку’ и зафиксирована на территории Иркутской области [29, с. 210].

При этом в этимологическом словаре С. А. Мызникова высказано предположение, что рассматриваемая пара лексем имеет тюркское происхождение, хотя и напрямую возводить их к татарскому *kildim* (1-е л. ед. число прош. вр. от *kil-* ‘приходить’), по замечанию автора, не следует. Эту же точку зрения разделяют некоторые другие ученые: М. М. Сывороткин считает, что в основе лексемы лежит тюркский корень *-ил-, -кил-* [15, с. 264]; в «Словаре шахтерской лексики (Пермский край, XX век)» И. А. Подюкова указано, что «кильдѣм» в значении ‘небольшой склад, каптёрка, место отдыха шахтёров’ также «считается тюркским заимствованием» [25, с. 89], топоним «Кильдим» («местечко в селе Троицкое Башмаковского района, в долине реки Орьёв, рядом с лесом») М. С. Полубояров объясняет как слияние чувашского *келета* (‘молельня, священная’) и буртасского *дим* (‘речка’) [26, с. 102]. Однако отметим, что единица в значениях ‘попойка, разгульное веселье’, ‘сборище, сброд’, ‘отсутствие или нарушение порядка, беспорядок’ зафиксировано и в «Словаре донских говоров Волгоградской области» [28, с. 244].

Паре лексем «кильдѣм» и «кильдима» близко по значению оказывается слово *кѣлья* — ‘изба, в которой происходили посиделки молодежи’: — *Тут вот три было кельи. Вот в дамах и ребята прихадили, в дом, и атдыхали все вместе; ‘помещение, в котором молодежь в деревне собирается на вечеринки посиделки’ В кельях всю зиму танцуем вяжем, ребята придут с гармошкой.* При этом значение ‘развратный дом’, согласно словарю, возникло в результате недоразумения: ср. чувашское *кил* ‘жилище (двор), дом, подворье’ [24, с. 298–299].

Сами же омичи «ощущают» тюркское происхождение рассматриваемой лексемы: так, в некоторых интернет-обсуждениях жители утверждают, что слово было заимствовано из казахского (поскольку Омская область расположена рядом с Казахстаном, возникновение такого предположения логично), но убедительных аргументов в качестве обоснования своей позиции не приводят.

Таким образом, в омском региолекте у слова «кильдѣм» наблюдается некоторый семантический сдвиг: от общего значения ‘здание’ / ‘пристройка’ до ‘место в доме, небольшая комната’ (уже — ‘кладовка’).

Незначительные изменения при сравнении диалектного и региолектного употребления отмечены и у лексемы *рям*. Согласно «Словарю русских народных говоров», единица фиксируется на территории Омской, Новосибирской областях, Пермской крае и некоторых других регионах в следующих значениях: 1. ‘болотистое или низкое место, болото, поросшее мелкими деревьями, кустарником’ (*В ряму-то смородину брали*), 2. ‘мелкий сосновый лес, кустарник, растущий на болоте’ (*Рям там клюква, брусника, и всегда вода есть, все вместе рям*) [31, с. 350]. В «Словаре современного русского города» приводится уже одно значение данной лексемы: ‘лес с болотами по берегу реки’ *Отправились в рям за клюквой. Наши в рям пошли за шишками* [32, с. 461]. При этом любительский словарь «Слова Сибири и Дальнего Востока» дает схожее толкование

(‘топкое место’), но значительно сужает ареал распространения единицы, сводя его исключительно к Томской области. Кроме того, в качестве иллюстрации приводится не существительное «рям», а образованное от него прилагательное «рямовый» (*Там рямовое болото!*) [27], примеры употребления которого в региолекте г. Омска нам не встретились.

Актуальные контексты подтверждают, что «рям» по-прежнему обозначает какую-то лесисто-болотистую местность: *«Долгое время жила в деревне ... и, знаете, никогда их (медведей — Д. Б.) не боялась. Они не ходят в деревню! И сколько случаев было, что некоторые с ними в ряму сталкивались и без происшествий...», «В рям только в сапогах езжу», «Как выходные или праздники, начинаются ночные гонки по лесам! Бедная живность, им от снегохода не уйти, если только в ряму».*

Однако один из пользователей, например, уточняет значение: *«Рям — это небольшой болотистый лес, где живут змеи»* (выделено нами — Д. Б.). Подобное уточнение, вероятно, возникло по причине того, что в болотистой местности омичи действительно нередко обнаруживают змей, что подтверждают контексты: *«Это еще мало, я в ряму осенью на гнездовье попал. Там штук 100 было, грелись перед зимовкой на деревьях, на земле», «Змеи там всегда водились, и не в малых количествах! Гадюк что в ряму, что в селе хватало».*

Грамматических же изменений в употреблении данной лексемы не обнаружено: ее использование по-прежнему возможно как в ед. ч., так и во мн. ч.: *«Местные ориентируются более-менее, там много болот, рямов».*

Вероятно, лексема этимологически близка таким диалектным единицам, как «ряминщина», «ряменщина» со значением ‘мелкое болото’, ‘топкое место на краю болота’ (Пудожский район, республика Карелия), «рём» — ‘лес на болоте’, ‘мрачный лес, дебри’, ‘болото’, «рем» — ‘болото’ (оба слова в том или ином из приводимых значений отмечены на территории Архангельской области) [24, с. 700]. Согласно этимологическому словарю М. Фасмера, возможно карельское (rieme — ‘болото, поросшее лесом’) или финское (räme — ‘то же’) происхождение единицы [33, с. 537]. Однако необходимо отметить, что лексема фиксируется и в других славянских языках: ср. белорусское «рым» ‘болото, топкое место’, украинское диалектное «рим» ‘яма с водой’, ‘лог, залитый водой’, ‘глубокий ров’ [35, с. 235]. При этом авторы «Этимологического словаря белорусского языка» («Этымалагічны слоўнік беларускай мовы») допускают предположение, что лексемы связаны с польским «гута» (‘насморк’), чешским gúta (‘то же’), которые считаются заимствованиями из французского: «ghume» — ‘простуда’ [35, с. 235].

Схожее изменение обнаруживается и при анализе слова *лы́ва*. Так, согласно «Словарю русских народных говоров», лексема на территории Сибири обладает следующими значениями: 1. ‘лужа’, 2. ‘яма с водой, яма’, 3. ‘низкое, сырое, не просыхающее место в лесу, на лугах и т. п.’ (напр., — *Почему это место не спахано? — Дак лы́ва тут, как ее пахать-то*). В отдельных значениях единица фиксируется также на более узких территориях: например, в Томской области «лы́ва» обозначает и ‘топкое место в болоте, трясину’ [30, с. 216]. В «Словаре современного русского города» фиксируется уже, как и в случае слова «рям», лишь одно значение единицы — ‘лужа’: *У меня на огороде большая лы́ва от дождя. После дождя такие лы́вы кругом!* [32, с. 262]. В том же значении лексема приводится в словаре «Слова Сибири и Дальнего Востока»: *После дождя лы́вы на всю улицу!* [27].

Актуальные контексты подтверждают толкование, приводимое последними двумя источниками: *«Ну вот теперь и пыль не нравится, верните грязь и лы́вы!»*, *«Просто вчера там проезжали на маршрутке и одна пожилая дама еле-еле к нам забралась по этим лы́вам»*, *«На кой черт лез-то в эту лы́ву?»* При этом, как видим, по-прежнему отмечаются словоформы как ед. ч., так и мн. ч.

В этимологическом словаре М. Фасмера приводится вариант лексемы «лыва» — «лива». Предполагается, что слово так же, как и «рям», заимствовано из финского или карельского языка, где «liiva» — «ил, тина» [34, с. 539].

Необходимо отметить, что расхождение в семантике диалектной и региолектной единицы происходят не всегда. Например, словом *бекарас* (варианты написания — *бекорас*, *бикарас*, *бикорас*), по данным «Словаря современного русского города», омичи обозначают то или иное насекомое [32, с. 29]. В настоящее время также фиксируем следующие контексты: «Ты даже представить не можешь, сколько мух и водных бикарасов съели эти бычки»; «Ох, сколько тут энтомологов в группе оказывается. Автор, надо было зафотать бикарасов, тут бы такая дискуссия развернулась»; «Да это лампа, висит в целях, чтобы летом овощи бикарасы не объедали» — как видим, толкование, приведенное в словаре, подтверждается.

Вместе с тем в словаре «Слова Сибири и Дальнего Востока» семантика единицы, наоборот, несколько сужена: «мелкие ползающие насекомые» — *Смотри, сколько бикарасов на березе!* [27] При этом фиксируется лишь форма мн. ч., тогда как в актуальных контекстах встречаются употребления и в форме ед. ч.: например, «В орехах часто заводится какой-нибудь бикарас, надо чаще перебирать».

На диалектное происхождение единицы «бекарас» указывает ряд слов со схожей структурой и семантикой. В «Русском этимологическом словаре» А. Е. Аникина: находим: бекас II «насекомое»: бикас — противна мошка, кусуча ... // Едва ли отделимо от букáха, букáшка «всякое мелкое насекомое» ... букáстая «жучок, букашка» [20, с. 55]; бикарас «нелетающее насекомое» ... // Ср. букáрица «насекомое, жучок, букашка» ... букáрь «насекомое» ... букáшка и др. Слово б°, воз-можно, из *букарас, произв. с суфф. -ас. [20, с. 181]; букáра «букашка» ... букáрага «то же»..., букáрака «большое насекомое»..., букáрашка «насекомое, букашка»... и др. [20, с. 87].

Итак, единица «бекарас» демонстрирует устойчивость исходного диалектного значения при переходе в региональную городскую речь. В речи омичей лексема по-прежнему обозначает насекомое, что соответствует словарным фиксациям, а имеющиеся расхождения в источниках касаются лишь второстепенных признаков (размер, способ передвижения насекомого) или набора грамматических форм.

Заключение. В ходе исследования на основе данных лексикографических источников были установлены диалектные значения лексем «каралька», «хахаряшки», «кильдым», «рям», «лыва», «бекарас». Зафиксированы актуальные значения и контексты употребления указанных единиц в современной речи жителей Омска с использованием материалов интернет-коммуникации. Сопоставление словарных материалов с актуальными контекстами позволило установить, что переход диалектных единиц в речь жителей города сопровождается семантическими и грамматическими изменениями, характер которых варьируется в зависимости от конкретной лексемы, причем эти изменения не всегда отражаются даже в словарях речи региона. Комментарии же в региональных интернет-сообществах позволяют наблюдать за процессом семантического освоения слов диалектного происхождения в речи современного городского жителя.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с расширением привлекаемого к анализу материала, уточнением вопроса о миграционных процессах в регионе, обращением к устной речи жителей Омска с целью верификации выводов, полученных по данным интернет-коммуникации. Кроме того, дальнейшего изучения требует вопрос о динамике семантических изменений рассматриваемых единиц, а также о степени их узнаваемости и частотности употребления среди разных возрастных и социальных групп городского населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьева, И. А. Топонимика Западной Сибири / И. А. Воробьева. — Томск: Издательство Томского университета, 1977. — 152 с.

2. Гайдамак, Н. А. Диалектизмы как составная часть народно-разговорной речи современного города (на материале речи жителей г. Омска): автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Гайдамак Наталия Алексеевна. — Барнаул 2003. — 23 с.
3. Герд, А. С. Введение в этнолингвистику : курс лекций и хрестоматия / А. С. Герд. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005. — 457 с.
4. Дульзон, А. П. Дорусское население Западной Сибири / А. П. Дульзон // Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока : Труды конференции по истории Сибири и Дальнего Востока. Материалы пленарного заседания и секции истории досоветского периода, археологии и этнографии. Март 1960. — Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 1961. — С. 361–371.
5. Казяба, В. В., Попов Р. В. Региолектная лексикография: проблемы и их решение в эпоху цифровизации / В. В. Казяба, Р. В. Попов // Вопросы лексикографии, 2024, № 34. — С. 62–82.
6. Коготкова, Т. С. Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы) / Т. С. Коготкова. — М.: Наука, 1979. — 335 с.
7. Кошарная, С. А. Региолект Белгородчины как лингвокультурное образование // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания, 2017, № 14 (263). — С. 14–25.
8. Малахов, А. С. Русская диалектология: языковые особенности русских говоров : учеб. пособие / А. С. Малахов, К. М. Богрова. — Владимир: Изд-во ВлГУ, 2021. — 272 с.
9. Матвеева, И. В. Анализ пересечений в регионально окрашенной лексике территориальных единиц Западной Сибири / И. В. Матвеева // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2023, № 11. — С. 3915–3923.
10. Матвеева, И. В. Типология регионализмов и их лексикографическая интерпретация (на материале лексики г. Новосибирска): дисс. ...канд. филол. наук : 10.02.01 / Матвеева Ирина Владимировна. — Новосибирск, 2021. — 243 с.
11. Новый регионализм: от традиционных форм диалектов к новым реалиям : коллективная монография / Отв. ред. В. В. Потапов, Е. А. Казак. — Москва: ИНИОН РАН, 2025. — 455 с.
12. Овчинникова, З. О. Некоторые проявления региональных маркеров языковых явлений в сетевой коммуникации / З. О. Овчинникова // Теория языка и межкультурная коммуникация, 2026, № 1. — С. 264–276.
13. Опыт аспектного анализа регионального языкового материала (на примере Белгородской области) : коллективная монография / Под ред. Т. Ф. Новиковой. — Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2011. — 228 с.
14. Супрун, В. И. Региолект vs диалект: новые поиски этнолингвистов (размышления по поводу книги: Донецкий региолект: монография / под ред. В. И. Теркулова. — Донецк: фолиант, 2018. — 265 с.) / В. И. Супрун // Неофилология, 2020, № 24. — С. 836–845.
15. Сывороткин, М. М. Система адаптации заимствованной лексики тюрского и финно-угорского происхождения в современных русских говорах Окско-Волжско-Сурского региона: дисс. ... доктора филол. наук : 10.02.20 / Сывороткин Михаил Михайлович. — Саранск, 2005. — 523 с.
16. Теркулов, В. И. Локальное, региолектное и общезыковое в региолекте / В. И. Теркулов // Слово. Текст. Контекст, 2023, № 4 (16). — С. 7–17.
17. Теркулов, В. И. О понятии «региолект» / В. И. Теркулов // Вестник Донецкого национального университета. Сер. Д: Филология и психология, 2018, № 3–4. — С. 5–16.
18. Теркулов, В. И. Понятие «региолект» / В. И. Теркулов // Донецкий региолект : монография / Под ред. В. И. Теркулова. — Донецк: ООО «НПП «Фолиант», 2018. — С. 8–23.
19. Филин, Ф. П. К проблеме социальной обусловленности языка / Ф. П. Филин // Вопросы языкознания, 1966, № 4. — С. 31–44.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

20. Аникин, А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 3 (бе — болдыхать) / А. Е. Аникин / Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Институт филологии Сибирского отделения РАН. — М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. — 344 с.
21. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. Т. 4. Р-V. / В. И. Даль. — М.: Русский язык, 1982. — 683 с.
22. Елистратов, В. С. Словарь русского арго: Материалы 1980–1990 гг. / В. С. Елистратов. — М.: Русские словари, 2000. — 694 с.
23. Жеребило, Т. В. Словарь лингвистических терминов / Т. В. Жеребило. — Назрань: Пилигрим, 2010. — 486 с.
24. Мызников, С. А. Русский диалектный этимологический словарь. Лексика контактных регионов / С. А. Мызников. — М.; СПб.: Нестор-История, 2019. — 1076 с.
25. Подюков, И. А. Словарь шахтерской лексики (Пермский край, XX век) / И. А. Подюков, Е. Н. Свалова, С. В. Хоробрых. — СПб.: Маматов, 2025. — 240 с.
26. Полубояров М. С. Древности Пензенского края в зеркале топонимики / М. С. Полубояров. — М.: ЗАО «ФОН», 2010. — 224 с.
27. Слова Сибири и Дальнего Востока [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://imsiberian.com/slova> (дата обращения: 01.04.2026).

28. Словарь донских говоров Волгоградской области / Авт.-сост. Р. И. Кудряшова, Е. В. Брысина, В. И. Супрун. — Волгоград: Издатель, 2011. — 704 с.
29. Словарь русских народных говоров. Вып. 13. Калун — кобза / Гл. ред. Ф. П. Филин. — Л.: Наука, 1977. — 362 с.
30. Словарь русских народных говоров. Вып. 17. Леснокаменный — масленичать / Гл. ред. Ф. П. Филин. — Л.: Наука, 1981. — 384 с.
31. Словарь русских народных говоров. Вып. 35. Реветь — рящик / Гл. ред. Ф. П. Сороколетов. — СПб.: Наука, 2001. — 360 с.
32. Словарь современного русского города: Ок. 11 000 слов, ок. 1000 идиоматических выражений / Под ред. Б. И. Осипова. — М.: Русские словари, Астрель, АСТ, Транзиткнига, 2003. — 565 с.
33. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. Т. 2 (Е — Муж) / М. Фасмер / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. — М.: Прогресс, 1986. — 672 с.
34. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. Т. 3 (Муза — Сят) / М. Фасмер / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. — М.: Прогресс, 1987. — 832 с.
35. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 11. Р — С / Рэд. Г. А. Цыхун. — Мінск: Беларус. навука, 2006. — 333 с.

REFERENCES

1. Vorobyeva, I. A. (1977). Toponimika Zapadnoi Sibiri [Toponymy of Western Siberia]. Tomsk University Press. (In Russian).
2. Gaidamak, N. A. (2003). Dialektizmy kak sostavnaya chast narodno-razgovornoj rechi sovremennogo goroda (na materiale rechi zhitelej g. Omska) [Dialecticisms as a component of the vernacular speech of the modern city (based on the speech of residents of the city of Omsk)]. Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Philological Sciences, Barnaul, 2003, 23 p. (In Russian).
3. Gerd, A. S. (2005). Vvedenie v etnolingvistiku: kurs lektsii i khrestomatiya [Introduction to ethnolinguistics: A course of lectures and a reader]. St. Petersburg University Press. (In Russian).
4. Dulzon, A. P. (1961). Dorusskoe naselenie Zapadnoi Sibiri [Pre-Russian population of Western Siberia]. Voprosy istorii Sibiri i Dal'nego Vostoka: Trudy konferentsii po istorii Sibiri i Dal'nego Vostoka. Materialy plenarnogo zasedaniya i sektsii istorii dosovetskogo perioda, arkheologii i etnografii. Mart 1960 [Issues in the History of Siberia and the Far East: Proceedings of the Conference on the History of Siberia and the Far East. Materials from the Plenary Session and the Section on the History of the Pre-Soviet Period, Archaeology, and Ethnography. March 1960], Novosibirsk, 361–371. (In Russian).
5. Kazhaba, V. V., & Popov, R. V. (2024). Regiolektная лексикография: проблемы и их решение в эпоху цифровизации [Regiolect lexicography: Problems and their solutions in the digital age]. Voprosy leksikografii [Russian Journal of Lexicography], 34, 62–82. (In Russian).
6. Kogotkova, T. S. (1979). Russkaya dialektная leksikologiya (sostoyanie i perspektivy) [Russian dialectal lexicology (state and prospects)]. Nauka. (In Russian).
7. Kosharnaya, S. A. (2017). Regiolekt Belgorodchiny kak lingvokulturnoe obrazovanie [The Regiolect of Belgorod Region as a Linguocultural Formation]. Voprosy zhurnalistiki, pedagogiki, yazykoznaniya [Issues of Journalism, Pedagogy, Linguistics], 14 (263), 14–25. (In Russian).
8. Malahov, A. S. (2021). Russkaya dialektologiya: yazykovye osobennosti russkih govorov [Russian Dialectology: Linguistic Features of Russian Dialects]. Publishing House of VISU. (In Russian).
9. Matveeva, I. V. (2023). Analiz peresechenii v regional'no okrashennoi leksike territorial'nykh edinit Zapadnoi Sibiri [Analysis of intersections in regionally marked vocabulary of territorial units of Western Siberia]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki [Philological Sciences. Issues of Theory and Practice], 11, 3915–3923. (In Russian).
10. Matveeva, I. V. (2021). Tipologiya regionalizmov i ih leksikograficheskaya interpretatsiya (na materiale leksiki g. Novosibirsk) [Typology of Regionalisms and Their Lexicographic Interpretation (Based on the Vocabulary of the City of Novosibirsk)] Abstract of the dissertation for the Degree of Candidate of Philological Sciences, Novosibirsk, 243 p. (In Russian).
11. Potapov, V. V., & Kazak, E. A. (Eds.). (2025). Novyi regionalizm: ot traditsionnykh form dialektov k novym realiyam [New regionalism: From traditional forms of dialects to new realities]. INION RAN. (In Russian).
12. Ovchinnikova, Z. O. (2026). Nekotorye proyavleniya regional'nykh markerov yazykovykh yavlenii v setevoy kommunikatsii [Some manifestations of regional markers of linguistic phenomena in online communication]. Teoriya yazyka i mezhkul'turnaya kommunikatsiya, 1, 264–276. (In Russian).
13. Novikova, T. F. (Ed.). (2011). Opyt aspektного analiza regional'nogo yazykovogo materiala (na primere Belgorodskoi oblasti) [An experience of aspectual analysis of regional linguistic material (based on the Belgorod region)]. BelGU. (In Russian).
14. Suprun, V. I. (2020). Regiolekt vs dialekt: novye poiski etnolingvistov (razmyshleniya po povodu knigi: Doneczkiy regiolekt: monografiya / pod red. V.I. Terkulova. — Doneczk: foliant, 2018. — 265 s.) [Regiolect vs Dialect: New Quests of Ethnolinguists (Reflections on the Book: Donetsk Regiolect: A Monograph edited by V.I. Terkulov)]. Neofilologiya [Neophilology], 24, 836–845. (In Russian).

15. Syvorotkin, M. M. (2005). Sistema adaptatsii zaimstvovannoy leksiki tyurskogo i finno-ugorskogo proiskhozhdeniya v sovremennykh russkikh govorakh Oksko-Volzhsko-Surskogo regiona [The system of adaptation of borrowed lexicon of turkic and finno-ugric origin in modern russian dialects of the Oka-Volga-Sura region]. Dissertation for the degree of Doctor of Philological Sciences, Saransk, 523 p. (In Russian).
16. Terkulov, V. I. (2023). Lokal'noe, regiolektnoe i obshcheyazykovoe v regiolekte [Local, regiolectic and general linguistic in regiolect]. Slovo. Tekst. Kontekst [Word. Text. Context], 4(16), 7–17. (In Russian).
17. Terkulov, V. I. (2018). O ponyatii "regiolekt" [About "Regiolect" notion]. Vestnik Donetskogo natsional'nogo universiteta. Ser. D: Filologiya i psikhologiya [Bulletin of Donetsk National University. Series D: Philology and Psychology], 3–4, 5–16. (In Russian).
18. Terkulov, V. I. (2018). Ponyatie regiolekt [The concept of "regiolect"]. Doneckij regiolekt [Donetsk regiolect: a monograph]; edited by V.I. Terkulov. Publishing house of NPP Foliant LLC (In Russian).
19. Filin, F. P. (1966). K probleme sotsial'noi obuslovlennosti yazyka [On the problem of social conditionality of language]. Voprosy yazykoznaniya [Topics in the study of language], 4, 31–44. (In Russian).

Поступила в редакцию 12.05.2026 г.

D. S. Baidala, I. Yu. Shishlova

WORDS OF DIALECTAL ORIGIN IN THE MODERN OMSK REGIOLECT

The article examines words of dialect origin used in the Omsk regiolect. The aim of the study is to identify the nature of semantic changes that dialectal words undergo when transitioning into regional urban speech. The material consists of user comments from Omsk online communities on the social network VKontakte. A semantic and etymological analysis of the lexemes "karalka", "khakharyashki", "kildym", "ryam", "lyva" and "bekaras" reveals that the transition of dialect words to a regiolect is accompanied by shifts in their original meanings, as well as grammatical transformations that are not always recorded in dictionaries. The study demonstrates the effectiveness of using online communication to study the current state of regional vocabulary.

Key words: *linguoregional studies, regionalism, dialect, regionalism, dialectalism, etymology, semantics.*

Байдала Дарья Сергеевна.

Ивановский государственный университет,
г. Иваново, Российская Федерация.
Студент 3 курса бакалавриата.
Направление подготовки 45.03.01 Филология,
направленность образовательной программы
«Отечественная филология».
1ORCID 0009-0006-8035-5806.
E-mail: daria.baidala@yandex.ru.

Baidala Daria Sergeevna.

Ivanovo State University, Ivanovo, Russian
Federation.
A 3rd year undergraduate student.
The field of study is 45.03.01 Philology (Russian
philology).
1ORCID 0009-0006-8035-5806.
E-mail: daria.baidala@yandex.ru.

Шишлова Ирина Юрьевна.

Ивановский государственный университет,
г. Иваново, Российская Федерация.
Кандидат филологических наук, доцент
кафедры отечественной филологии.
2ORCID 0000-0001-8372-5530.
E-mail: shishlovai@gmail.com.

Shishlova Irina Yuriyevna.

Ivanovo State University, Ivanovo, Russian
Federation.
Candidate of Philology, Associate Professor
of Department of Russian Philology.
2ORCID 0000-0001-8372-5530.
E-mail: shishlovai@gmail.com.